

DOI: <https://10.5281/zenodo.17268411>

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО АНАЛИЗА У СТУДЕНТОВ

Юсупова Назира Икрамовна

Филиал Казанского федерального (Приволжский) университета в городе
Джизаке

Сегодня на глобальном уровне существует востребованность в кадрах, которые могут решать задачи, применяя знания умения и навыки из разных сфер и наук. Что бы специалист мог заниматься в таких сферах как биотехнология, иммунология, медицинская генетика и др., ему необходимо уметь анализировать и применять знания нескольких наук одновременно. Кроме того, развитие и инновация в сфере технологий поспособствовала цифровизации практически всех сфер деятельности человека. Поэтому одной из основных задач сегодня является формирование междисциплинарного анализа у студентов. Умение анализировать междисциплинарно помогает глубже понимать сложные процессы, открывает новые перспективы в лечении заболеваний и изучении взаимосвязей между природой и обществом.

Междисциплинарная интеграция базируется на идее комплексного обучения, которая в свою очередь основана на объединении учебного материала в определенном смысловом пространстве. Идея комплексного обучения, получила развитие еще в XX веке. На основе данной системы были созданы учебные программы, включающие в себя разные связанные между собой учебные дисциплины. Однако междисциплинарные связи были формальными и не учитывали особенности содержания предметов. В результате это привело к поверхностным знаниям у студентов, особенно по фундаментальным наукам.

Тем не менее комплексная система обучения стало прародительницей идеи междисциплинарной интеграции [2; с.47].

Сегодня необходимость интеграции предметов в учебном процессе становится одной из главных потребностей. Интегративное обучение представляет собой реализацию подхода организации процесса обучения через объединение различных свойств, моделей и концепций (принцип интеграции). При этом интеграция выполняет особую методологическую функцию в обучении, отличающуюся от межпредметных связей: она обеспечивает появление нового качества [1, с. 4].

В качестве «инструментов» для реализации интеграции учебных предметов и формирования у учащихся междисциплинарного анализа можно применять проблемно-ориентированное обучение, проектная деятельность; кейс-метод; STEM/STEAM-подход. Все перечисленные методы являются инновационными.

Метод проблемно-ориентированного обучения направлен на формирование условий для самостоятельной деятельности студентов и их активного вовлечения в учебный процесс. Суть метода заключается в том, что обучающимся сначала предлагается практическая задача или проблемная ситуация, а уже затем предоставляются теоретические сведения (возможно с отсутствующей ключевой частью информации), что стимулирует процесс самостоятельного поиска решений. Такой формат обучения способствует не только глубокому усвоению содержания курса, но и формированию профессиональных умений [3; с. 929].

Проектная деятельность помогает создать условия для творческой деятельности учащихся. С помощью данного метода осуществляется аналитическая и организационно-управленческая деятельность. В результате у студентов развиваются аналитические и креативные способности, что в итоге поможет им быть конкурентоспособными специалистами [4; с. 254].

Метод кейс-стади представляет собой метод активного обучения на основе реальных или модельных готовых ситуаций. Он ориентирован на глубокое изучение современного феномена в реальном жизненном контексте [5; с. 1].

STEM/STEAM-подход - это преподавание и обучение в области естественных наук, технологии, инженерии и математики, включающие в себя образовательные мероприятия на всех уровнях школьного до послевузовского образования как в формальных (занятия), так и в неформальных (вне занятий) условиях. Основными плюсами данного подхода является то что он может связать концепцию одного субъекта с практикой другого, а также может сочетать две практики, такие как научное исследование и инженерное проектирование [6; с. 55].

Таким образом, междисциплинарная интеграция в образовательном процессе является одним из ключевых условий подготовки конкурентоспособных специалистов нового поколения. Использование инновационных методов обучения не только способствует глубокому усвоению знаний, но и формирует у студентов исследовательские, аналитические и профессиональные навыки, необходимые для успешной деятельности в быстро меняющемся мире.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Гриценко Л. И. Основы интегративного обучения // Журнал теоретических и прикладных исследований. — Екатеринбург: Уральское отделение Российской академии образования. — 4 с. — ISSN: 1994-85-81.
2. Шестакова Л. А. Междисциплинарная интеграция как методологическая основа современного образовательного процесса // Образовательные ресурсы и технологии. 2013. №1 (2).- 47 с.
3. Родина И. В. Преимущества и трудности применения проблемно-ориентированного обучения в высших учебных заведениях // Вестник науки. 2025. №5 (86). -929
4. Попова Т. А. Проектная деятельность в образовательном пространстве // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. 2020. №3 (836). – 254 с.
5. Геец Н.Ф. Кейс-стади как технологический метод обучения // Концепт. 2017. №S3. -1с.
6. Синельников И.Ю., Худов А. М. STEM как инновационная стратегия интегрированного образования: передовой опыт, перспективы, риски // Инновационные проекты и программы в образовании. 2020. №3 (69). – 55 с.